

Entrevista al diputado local de Aguascalientes Fernando Alf3rez Barbosa
Universidad ETAC, Campus COACALCO

ENTREVISTADOR: Sinuhe Jim3nez Rivera es un profesional multidisciplinario con una s3lida formaci3n acad3mica y una destacada trayectoria en el 3mbito p3blico y privado. Es **Ingeniero Industrial** por el Instituto Universitario UCAP del Baj3o, **Licenciado en Administraci3n de Organizaciones** por la Universidad La Salle Nezahualc3yotl, y **Maestro en Ciencias de la Educaci3n** por la Universidad ETAC Campus Tlalnepantla. Adem3s, cuenta con certificaciones especializadas en materia de **ciberseguridad y operaci3n de drones**.

Actualmente, se desempe3a como investigador en **la Direcci3n General de la Polic3a Cibern3tica del estado de Aguascalientes**, donde participa activamente en labores de an3lisis, prevenci3n e investigaci3n de delitos cibern3ticos. Su experiencia en el 3mbito de la seguridad incluye varios a3os de servicio en la **Polic3a Federal de M3xico**, dentro del 3rea de **Asuntos Internos**, con un enfoque en investigaci3n interna y control institucional. Tambi3n ha trabajado en el sector privado, espec3ficamente en **Deloitte M3xico**, en el 3rea de auditor3a de precio 3nico, lo que le ha brindado una comprensi3n integral de los procesos corporativos y de cumplimiento.

Fotograf3a: (Jim3nez Rivera, 2025)

ENTREVISTADO: Fernando Alférez Barbosa es un reconocido actor político y social en el estado de Aguascalientes, con una trayectoria que abarca más de tres décadas en la vida pública, legislativa, educativa y cultural. Nacido en Aguascalientes y con estudios de licenciatura, ha combinado su vocación docente, artística y política con un compromiso firme hacia la transformación social y la justicia.

Actualmente es diputado **local en la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes**, donde funge como **presidente de la Comisión de Postulaciones y forma parte de diversas comisiones, entre ellas la de Ciencia y Tecnología, Educación y Cultura, Juventud**, Lucha contra la Trata de Personas, así como la Junta de Coordinación Política. Desde su curul, ha promovido y firmado múltiples iniciativas de reforma constitucional y legal en materias como austeridad, igualdad sustantiva, educación, maltrato animal, no reelección, seguridad ciudadana, pensiones para personas con discapacidad y combate al nepotismo, consolidando así una agenda legislativa con un fuerte sentido social.

Su trayectoria política comenzó en la izquierda mexicana: **fue candidato a presidente municipal por el PRD en 1992** y a diputado local en 1995, resultando electo para la LVI Legislatura (1995-1998). Posteriormente, fue secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Aguascalientes (1998-2000) y, años más tarde, asumió cargos clave en el partido MORENA como secretario de Organización (2016-2018) y secretario de Formación Política (2022 a la fecha).

A lo largo de su carrera ha sido maestro de Historia y Geografía, asesor legislativo en la **Cámara de Diputados** y en el **Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República**. **Además**, ha mantenido una presencia constante en la vida cultural del estado como pintor, artesano y articulista, publicando textos de análisis político y social en medios como **El Sol del Centro, Página 24 y La Jornada Aguascalientes**.

Su candidatura actual fue registrada como acción afirmativa por discapacidad, lo que ha fortalecido su sensibilidad hacia los sectores históricamente excluidos. Su experiencia legislativa, compromiso educativo y participación en movimientos culturales lo posicionan como un referente en la defensa de los derechos sociales y el fortalecimiento democrático en **Aguascalientes**. (H. Congreso del Estado de Aguascalientes, s. f.)

Fotografía: H. Congreso del Estado de Aguascalientes, s. f.

Entrevista realizada el día 11 de abril a las 11:22 horas, en las instalaciones del H. Congreso de Aguascalientes, ubicado en: Plaza de la Patria 109 Oriente Centro, 20000 Aguascalientes, México.

ENTREVISTADOR: Buenas tardes. Estoy realizando un trabajo de investigación como parte de mis estudios de doctorado en Alta Dirección. El objetivo de este estudio es crear un catálogo de crímenes cibernéticos en idioma español, ya que los que actualmente usamos como referencia están basados en terminología en inglés. Soy descendiente de una comunidad originaria de México, los Wixáritari, de la Sierra Madre Occidental en el estado de Nayarit. Por ello comprendo los retos lingüísticos a los que se enfrentan las personas que no entienden el idioma inglés.

ENTREVISTADO: Actualmente, este tipo de delitos suelen reducirse a estafas generalizadas, como aquellas que se realizan a través de códigos QR. Como bien sabemos, el QR es un diseño bidimensional que inventó un japonés, Masahiro Hara, en 1994, y se ha utilizado para obtener datos sensibles, como la CURP.

ENTREVISTADOR: Es correcto. Ahí es donde solicitan los datos personales del usuario.

ENTREVISTADO: Y no existe ningún aviso de privacidad. Dicen que no puede presentarse una denuncia ante la Procuraduría del Consumidor, pero ya se están comenzando a interponer las primeras demandas.

ENTREVISTADOR: Sí, lo entiendo. Y más aún si están recopilando datos personales: deben contar con un aviso de privacidad.

ENTREVISTADO: Al final, la pregunta clave es: ¿quién se va a responsabilizar por esos datos personales? ¿La persona que los recolecta o la empresa que administra la base de datos?

ENTREVISTADOR: Lo entiendo completamente. De hecho, de ahí surge mi siguiente pregunta: ¿cree usted que las personas que no comprenden el idioma inglés están en desventaja frente a los delitos cibernéticos en México?

ENTREVISTADO: Durante siglos, los pueblos originarios apenas han sido reconocidos como sujetos de derecho público. Y a pesar de que ya se elevó a rango constitucional el derecho al acceso a Internet, aún existen muchas barreras. Es importante recordar que los pueblos originarios son sujetos de derecho público.

ENTREVISTADOR: ¿Cuál es su opinión sobre el rezago legislativo en materia de delitos cibernéticos?

ENTREVISTADO: Habrá avances, pero es fundamental regular sin afectar el concepto de libertad de expresión. Una cosa es la libertad de expresión y otra muy distinta es la brecha digital, que afecta especialmente a los pueblos originarios. Estos son víctimas de estafas, de reclutamiento por parte del crimen organizado a través de redes sociales, y de delitos graves como la trata de personas o la pornografía infantil. Todo esto debe ser combatido con seriedad.

ENTREVISTADOR: ¿A nivel local se puede hacer algo?

ENTREVISTADO: Como muchas de estas cuestiones son de competencia federal, a veces no trascienden al ámbito estatal. Sin embargo, es importante revisar los alcances del Congreso local para legislar en materia de delitos cibernéticos. Se debe impulsar desde lo local, más aún ahora que ya contamos con una diputada federal indígena.

ENTREVISTADOR: En caso de que muchas personas con esta inquietud se organizaran y empezaran a elaborar un recurso o propuesta, ¿usted podría apoyar?

ENTREVISTADO: Claro que sí. De hecho, la diputada Irma Reza ya presentó una iniciativa contra la trata de personas, ya que preside la comisión correspondiente.

ENTREVISTADOR: Estoy al tanto, muchas gracias.

Pasando a otra cuestión: ¿considera usted que el gobierno federal ha hecho lo suficiente en materia de regulación de los delitos cibernéticos?

ENTREVISTADO: No, apenas estamos empezando a construir una jurisprudencia sólida sobre los delitos que se cometen a través de las redes sociales. Es necesario armonizar, perfeccionar y actualizar los marcos legales en términos de derechos de audiencia, derechos humanos y tipos penales aplicables en estos entornos. Se trata de proteger y maximizar los derechos, además de configurar con claridad los delitos cibernéticos.

ENTREVISTADOR: Actualmente trabajo en la Policía Cibernética del estado. Atendemos los delitos cibernéticos a nivel local. Si usted pudiera hacer una recomendación al gobierno sobre cómo atender este tema en relación con las comunidades indígenas, ¿qué sugeriría?

ENTREVISTADO: Considero fundamental participar en la elaboración de bases de datos sólidas que permitan acreditar pruebas, ya que muchas veces las denuncias quedan mal integradas y un simple amparo puede anular todo el proceso. Se necesita una coordinación interinstitucional real entre autoridades estatales y federales.

Por ejemplo, Omar García Harfuch, a través de esquemas de inteligencia, puede aportar mucho en la elaboración de estas estrategias para frenar, y sobre todo prevenir, estos delitos. La política de prevención es esencial.

ENTREVISTADOR: De hecho, este trabajo también tiene un enfoque preventivo. Pero no podemos prevenir lo que no entendemos; por eso es tan importante que la población sepa qué es un delito cibernético.

ENTREVISTADO: Exactamente. Por eso es indispensable establecer un catálogo de delitos cibernéticos que estén bien definidos en español, con un lenguaje accesible para todos.

ENTREVISTADOR: Lo comprendo. Ese es justamente el objetivo de este trabajo.

FIN DE LA ENTREVISTA Y AGRADECIMIENTO AL ENTREVISTADO, DIPUTADO FERNANDO ALFÉREZ BARBOSA.

Fotografía: (Jiménez Rivera, 2025)

Bibliografía

H. Congreso del Estado de Aguascalientes. (s. f.). *Conoce a tu Diputado: LXVI Legislatura, 2024-2027*. Recuperado 26 de mayo de 2025, de https://congresoags.gob.mx/legislatura/conoce_a_tu_diputado/informacion_general/123

Jiménez Rivera, S. (2025). *Fotografía personal* [Fotografía]. Archivo personal.